

EVOLUȚIA DATORIEI DE STAT EXTERNE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Sofia SCUTARI,
doctor în economie,
lector universitar USPEE

This article describes the evolution of external debt, domestic debt and the costs of debt servicing, which is a goal pursued by the State, based on financial market conditions.

Also in this article it is analyzed the share of expenditure for external debt servicing in GDP and the share of expenditure for domestic debt servicing in GDP.

This article will be useful for central and local public authorities, teachers, students dealing with economics and public administration.

Keywords: *External state debt, lending, credit, commercial lending, currency and deposits, Special Drawing Rights, allocations, international relations, unfulfilled obligations, current commitments, share of expenses.*

Conceptul de **datorie externă** este o noțiune largă ce oferă multiple posibilități de interpretare.

Unii cercetători consideră că **datoria externă** reprezintă totalitatea împrumuturilor sau creditelor primite de o țară sau de agenții economici particulari în cadrul relațiilor internaționale, precum și alte obligații financiare, rezultate din contextul integrării economiei mondiale.

Alți cercetători afirmă că, **datoria externă** include totalitatea obligațiilor bănești pe care rezidenții unei țări, le au față de străinătate pe o anumită perioadă de timp.

În lucrarea sa, Iulian Văcărel constată că, **datoria externă brută** cuprinde sumele de bani și alte valori pe care rezidenții unei țări,

persoane fizice și juridice, le datorează străinătății la un moment dat [2].

În concepția Băncii Mondiale, **datoria externă** include sumele datorate unor creditori publici și privați, în valută străină, bunuri și servicii cu o perioadă de rambursare mai mare de un an; sumele datorate de persoanele private, dar garantate de o autoritate publică, **datoria** formată ca rezultat al tranzacțiilor cu Fondul Monetar Internațional [7].

În conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova „Privind datoria de stat și garanțiile de stat”, **datoria de stat externă** constituie parte integrantă a datoriei de stat reprezentând totalul sumelor obligațiilor neonorate și dobânzilor datorate și neono-

rate, contractate, în numele Republicii Moldova, de Guvern, prin intermediul Ministerului Finanțelor, de la nerezidenții Republicii Moldova [1].

În Republica Moldova **datoria externă** este elaborată conform standardelor recomandate de către Fondul Monetar Internațional în manualul *Statistica datoriei externe-ghid pentru compilatori și utilizatori* și a recomandărilor suplimentare de înregistrare a alocărilor Drepturilor Speciale de Tragere.

Datoria de stat externă a Republicii Moldova la o anumită dată este egală cu suma tuturor angajamentelor curente, efective necondiționate ale rezidenților față de nerezidenți ce implică debitorului una sau mai multe plăți de principal / sau de dobândă la unul sau mai multe momente în viitor.

Datoria de stat externă a Republicii Moldova include următoarele componente:

- Titlurile de angajamente (valori mobiliare de natura obligațiunilor);
- Împrumuturi;
- Alocări de DST (Drepturi Speciale de Tragere);
- Credite comerciale;

- Valută și depozite;
- Alte angajamente aferente datoriei;
- Investiții curente: creditare infragrup

[3].

În scopuri analitice, datoria de stat externă se prezintă după scadența inițială a instrumentului: termen lung și termen scurt și după tipul debitorului: publică sau privată.

Datoria de stat externă este parte integrantă a datoriei publice și reprezintă angajamentele față de nerezidenți. Ea include datoria de stat, datoria Băncii Naționale a Moldovei, datoria corporațiilor publice (întreprinderi de stat și societăți comerciale în capitalul social al căror statul deține mai mult de 50%).

Datoria privată externă include angajamentele sectorului privat (bănci și alte unități economice private) față de nerezidenți, contractate cu sau fără garanția guvernului și deservite de către sectorul privat. Mai jos vom încerca să analizăm conform anexei 1 datoria externă brută a Republicii Moldova pentru perioada anilor 2005-2014 (milioane USD)

Anexa 1. Datoria externă brută a Republicii Moldova pentru perioada 2005-2014 (milioane USD)

Anii	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Sectorul guvernamental	657,56	718,19	765,76	778,26	957,50	1,116,17	1,157,92	1,265,59	1305,17	1320,37
<i>Pe termen scurt</i>	36,25	0,13								
Alte angajamente aferente datoriei	36,25	0,13								
Arierate	36,25	0,13								
<i>Pe termen lung</i>	621,31	718,06	765,76	778,26	957,50	1,116,17	1,157,92	1,265,59	1305,17	1320,37

Obligațiuni și alte titluri de angajamente	25,40	19,04	12,69	6,35						
Împrumuturi	595,91	699,02	753,07	771,91	773,63	934,89	977,77	1084,144	1123,89	1149,88
Alocări de DST					183,87	181,28	180,15	181,45	181,28	170,49
Autorități monetare	95,44	140,96	159,36	166,97	153,33	204,24	327,05	467,34	445,07	390,70
<i>Pe termen lung</i>	95,44	140,96	159,36	166,97	153,33	204,24	327,05	467,34	445,07	390,70
Împrumuturi	95,44	140,96	159,36	166,97	153,33	204,24	327,05	467,34	445,07	390,70
Bănci	86,71	150,29	358,98	561,36	457,59	406,62	544,51	581,82	856,84	579,32
<i>Pe termen scurt</i>	50,95	106,78	198,93	283,13	189,98	113,18	184,17	189,32	443,37	298,80
Împrumuturi			10,14	56,78	10,60	10,60	28,85	38,85	62,56	57,12
Valută și depozite	50,95	106,78	178,49	226,35	179,38	101,97	148,99	144,80	371,33	233,57
Alte angajamente aferente datoriei			10,30			0,61	6,33	5,67	9,48	8,11
<i>Pe termen lung</i>	35,76	43,51	160,05	278,23	267,61	293,44	359,94	392,50	413,47	280,52
Împrumuturi	35,76	43,51	160,05	278,23	267,61	293,44	359,94	392,50	413,47	280,52
Alte sectoare	980,30	1092,86	1,432,28	1,784,56	1905,46	2100,09	2,372,80	2665,71	2933,10	3146,41
<i>Pe termen scurt</i>	683,02	744,56	918,12	1,052,71	1,137,97	1,320,76	1543,14	1646,73	1811,30	1983,85
Împrumuturi	1,40	0,80	30,87	16,87	13,07	18,85	18,93	21,34	68,68	19,26
Credite comerc.	338,64	387,41	501,73	622,95	683,96	775,72	947,34	987,77	1066,57	1136,92
Alte angajamente aferente datoriei	342,98	356,35	385,52	412,89	440,94	526,19	576,87	637,62	676,05	827,67
Arierate	51,79	34,00	40,74	50,88	67,13	93,35	121,80	125,87	136,77	172,34
Altele	291,19	322,35	344,78	362,01	373,81	432,84	455,07	511,75	539,28	655,33
din care datoria pentru resurse energetice	286,64	317,80	343,16	360,39	372,19	419,64	453,45	505,67	537,66	653,71
<i>Pe termen lung</i>	297,28	348,30	514,16	731,85	767,49	779,33	829,66	1018,98	1121,80	1162,56
Împrumuturi	297,28	348,30	514,16	731,85	767,49	779,33	829,66	1018,98	1121,80	1162,56
Investiții directe: credite intragrup	258,00	386,23	601,33	788,18	853,19	883,97	957,03	1039,36	1134,19	1133,45
Angajamente față de investitorii străini	258,00	386,23	601,33	788,18	853,19	883,97	957,03	1039,36	1134,19	1133,45
<i>Pe termen scurt</i>	18,37	46,23	50,51	62,20	75,20	84,26	100,59	111,26	116,87	155,20
Arierate	18,37	46,23	50,51	62,20	75,20	84,26	93,57	97,72	107,16	142,21
Împrumuturi de la investitorii străini							7,02	13,54	9,71	12,99
<i>Pe termen lung</i>	239,63	340,00	550,82	725,98	777,99	799,71	856,44	928,10	1017,32	978,25
Împrumuturi de la investitorii străini	239,63	340,00	550,82	725,98	777,99	799,71	856,44	928,10	1017,32	978,25
total	2078,01	2488,53	3,317,71	4,079,33	4,327,08	4,711,10	5,358,91	6019,82	6674,37	6570,25

Sursa: Banca Națională a Moldovei. www.bnm.md. [6].

Evoluția datoriei externe brute a țării în perioada 2005 până în anul 2013 a fost în creștere. În perioada 2005-2014, datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut de circa 3,2 ori, ajungând la finele anului 2014 la suma de 6570,25 miliarde dolari SUA sau cu 4492,24 mai mult față de anul 2005.

Dacă vorbim despre datoria externă în termeni absoluți, anul 2014, atestă o ușoară scădere a soldului datoriei externe. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, diminuarea este rezultatul micșorării datoriei externe a băncilor comerciale.

Obligațiile externe ale Republicii Moldova sunt datoriile private care constituie, circa 73% din datoria totală. Datoria externă publică constituie astfel 27% din total și nu depășește încă plafonul de 40% din Produsul Intern Brut, stabilit de Banca Mondială.

Anexa 2. Datoria de stat externă la situația din 31.12- pe anii 2005-2014 (mil.unități)

Indicatorii	Valuta	Datoria de stat externă
La 31/12/2005	USD	657,56
La 31/12/2006	USD	718,19
La 31/12/2007	USD	765,76
La 31/12/2008	USD	778,26
La 31/12/2009	USD	957,50
La 31/12/2010	USD	1116,17
La 31/12/2011	USD	1157,92
La 31/12/2012	USD	1,265.59
La 31/12/2013	USD	1,305.17
La 31/12/2014	USD	1320,37

Sursa: Banca Națională a Moldovei. www.bnm.md.
Ministerului Finanțelor www.mf.gov [4; 6].

Datoria de stat externă pe parcursul anilor 2005-2014, indică o creștere cauzată de majorarea intrărilor de împrumuturi (suma intrărilor ce depășește suma rambursărilor), de dobânda reeșalonată, calculată conform condițiilor acordurilor de reeșalonare a datoriei, în baza Protocolului semnat cu creditorii-membri ai Clubului de la Paris. De asemenea, și de fluctuația negativă a cursului dolarului SUA față de alte valute străine. Astfel, soldul datoriei de stat externe la situația din 31 decembrie 2014 a constituit suma de 1320,37 mil. dolari.

Datoria de stat externă, constituie o problemă a politicii macroeconomice a Republicii Moldova. Pentru a asigura o stabilitate macroeconomică necesară creșterii durabile, a unui mediu de afaceri mai bun, a investițiilor străine mai mari, a unor rezultate mai eficiente în reducerea sărăciei și îmbunătățirii poziției financiare internaționale, Moldova trebuie să realizeze o politică fiscală prudentă, să îmbunătățească disciplina fiscală agregată și alocarea strategică a resurselor, să continue reformele structurale și politice, să amelioreze eficiența tehnică a administrării publice.

Pentru aceasta este necesar de a promova o politică eficientă, în rezultatul cărora să fie atinse obiectivele necesare, care ar soluționa problemele legate de politica împrumuturilor externe pentru asigurarea creșterii economice.

În continuare, vom analiza situația datoriei internă pe anii 2005-2014 conform anexei 3.

Anexa 3. Datoria de stat internă la situația din 31.12- pe anii 2005-2014 (mil.unități)

Indicatorii	Valuta	Datoria de stat internă
La 31/12/2005	MDL	3787,06
La 31/12/2006	MDL	3790,18
La 31/12/2007	MDL	3.748,66
La 31/12/2008	MDL	3.509,86
La 31/12/2009	MDL	5.104,9
La 31/12/2010	MDL	5304,9
La 31/12/2011	MDL	5841,9
La 31/12/2012	MDL	6158,94
La 31/12/2013	MDL	6675,79
La 31/12/2014	MDL	7075,36

Sursa: Banca Națională a Moldovei. www.bnm.md.
Ministerului Finanțelor www.mf.gov [4; 6].

Din anexa 3, *datoria de stat internă* a constituit la situația din 31 decembrie 2006 suma de 3790,18 mil. lei. La situația din 31 decembrie 2007, datoria de stat internă, comparativ cu anul 2006 s-a diminuat cu 41.5 mil. lei și a constituit 3748,66 mil.lei. Modificarea datoriei de stat interne s-a produs din contul micșorării datoriei Guvernului față de BNM cu 160,0 mil. lei și majorării emisiunii valorilor mobiliare de stat în sumă de 118.5 mil. lei.

În decembrie 2008, datoria de stat internă, comparativ cu situația de la începutul anului, s-a micșorat cu 238,8 mil. lei și a constituit 3509,9 mil. lei. Datoria de stat internă este complet formată din valori mobiliare de stat, deoarece în decursul trimestrului I al anului 2008 a fost efectuată convertirea împrumuturilor de stat contrac-

tate anterior de la BNM în valori mobiliare de stat în sumă de 1813,4 mil. lei. Modificarea datoriei de stat interne s-a produs din contul micșorării datoriei Guvernului față de BNM cu 118,8 mil. lei și reducerii emisiunii valorilor mobiliare de stat prin licitație în sumă de 120,0 mil. lei.

În decembrie 2009, datoria de stat internă, comparativ cu situația de la începutul anului, s-a majorat cu 1595,0 mil. lei și a constituit 5104,9 mil. lei. Modificarea datoriei de stat interne s-a produs din contul majorării emisiunii valorilor mobiliare de stat în sumă de 1595,0 mil. lei.

La situația din 31 decembrie 2010, datoria de stat internă, comparativ cu anul 2009 s-a majorat cu 200,0 mil. lei și a constituit 5304,9 mil. lei. Modificarea datoriei de stat interne s-a produs din contul majorării emisiunii valorilor mobiliare de stat emise prin licitații în sumă de 450,0 mil. lei. și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat plasate prin subscriere în sumă de 250,0 mil. lei.

La situația din 31 decembrie 2011, datoria de stat internă, comparativ cu situația de la începutul anului s-a majorat cu 537,0 mil. lei și a constituit 5841,9 mil.lei. Modificarea datoriei de stat interne s-a produs din contul majorării emisiunii valorilor mobiliare de stat emise prin licitații în sumă de 264,5 mil. lei și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat plasate prin subscriere în sumă de 100,0 mil. lei, precum și emisiunii valorilor mobiliare de stat pentru asigurarea stabilității financiare în sumă de

428,5 mil. lei și răscumpărarea acestora în sumă de 55,9 mil. lei.

La situația din 31 decembrie 2012, datoria de stat internă, comparativ cu situația de la începutul anului s-a majorat cu 317,04 mil. lei și a constituit 6158,94 mil. lei.

Modificarea datoriei de stat interne s-a produs din contul majorării emisiunii VMS pe piața primară în sumă de 560,1 mil. lei, precum și răscumpărării VMS convertite în sumă de 150,0 mil. lei și VMS pentru asigurarea stabilității financiare în sumă de 93,1 mil. lei.

La situația din 31 decembrie 2013, datoria de stat internă comparativ cu situația de la începutul anului s-a majorat cu 516,9 mil. lei și a constituit 6675,8 mil. lei. Modificarea datoriei de stat interne s-a produs din contul majorării emisiunii VMS pe piața primară în sumă de 610,0 mil. lei și răscumpărării VMS pentru asigurarea stabilității financiare în sumă de 93,1 mil. lei.

La situația din 31 decembrie 2014, datoria de stat internă comparativ cu situația de la începutul anului s-a majorat cu 399,6 mil. lei și a constituit 7075,4 mil. lei. Modificarea datoriei de stat interne s-a

produs din contul majorării emisiunii VMS pe piața primară în sumă de 492,7 mil. lei și răscumpărării VMS pentru asigurarea stabilității financiare în sumă de 93,1 mil. lei.

Datoria de stat internă constituie una din cele mai importante probleme a politicii macroeconomice a Republicii Moldova. Pentru soluționarea acesteia este necesar menținerea nivelului datoriei de stat în limite rezonabile, deoarece datoria de stat este o parte componentă a bugetului public național și influențează asupra sistemului economic al Republicii Moldova.

O problemă pentru bugetul de stat în Republica Moldova este creșterea de la an la an a cheltuielilor privind deservirea datoriei de stat interne. Aceste cheltuieli se datorează, în primul rând, gradului de îndatorare internă a statului. Nevoia de resurse financiar-valutare, resimțită în condițiile industriei, agriculturii și ale calamităților naturale, a condus la apelarea, în mod frecvent, la contractarea împrumuturilor de stat.

În anexa 4 vom prezenta ponderea cheltuielilor de deservire a datoriei de stat interne și a datoriei de stat externe pe anii 2002-2011.

Anexa 4. Evoluția cheltuielilor privind deservirea datoriei de stat și ponderea acestora în PIB în anii 2005-2014

Anii	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicatori										
Deservirea datoriei de stat interne	193,2	197,5	410,2	558,3	629,9	367,4	478,5	489,8	306,4	377,7
<i>Ponderea cheltuielilor de deservire a datoriilor interne în PIB</i>	0,5	0,4	0,8	0,9	1,0	0,5	0,6	0,6	0,3	0,3

Deservirea datoriei de stat externe	277,3	231,1	199,6	163,3	204,3	180,2	183,9	176,6	186,2	214,1
<i>Pondereea cheltuielilor de deservire a datoriei externe în PIB</i>	0,7	0,5	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Total cheltuieli de deservire a datoriei de stat	470,5	428,6	609,8	721,6	834,2	547,6	662,4	666,4	492,6	591,8
<i>Pondereea cheltuielilor de deservire a datoriei în PIB</i>	1,2	0,9	1,2	1,1	1,3	0,8	0,8	0,8	0,5	0,5

Sursa: Banca Națională a Moldovei. www.bnm.md.

Biroului Național de Statistică. www.statistica.md. Ministerului Finanțelor www.mf.gov [4; 5;6].

Din anexa 4, rezultă concluzia principală – angajarea bugetelor viitoare în rambursarea dobânzilor și comisioanelor la datoria publică. O asemenea situație va avea implicații negative în viitor atât asupra structurii cheltuielilor bugetare, diminuându-se alocările bugetare pentru sfera economică și socială, cât și asupra poverii fiscale, în sensul creșterii acesteia.

Obiectivul urmărit de stat este limitarea cheltuielilor de deservire a datoriei de stat interne și a datoriei de stat externe, reieșind din condițiile pieței financiare, precum și menținerea riscurilor aferente deservirii datoriei de stat în limitele rezonabile.

Bibliografie:

1. Legea cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat nr. 419 din 22 decembrie 2006, aprobată de Parlamentul Republicii Moldova;
2. Iu. Văcărel și alții. Finanțe publice. Editura Didactică și Pedagogică R.A, București, 2007, p. 501.
3. T. Manole, S. Scutari. Trezoreria – serviciu al statului de asigurare a echilibrului valoric. Editura INCE, Chișinău, 2014, ISBN 978-9975-9799-6-2, p.114.
4. Rapoarte și informații a Ministerului Finanțelor 2005-2014. [online][accesat: 04.03.2016]. Disponibil: [http: www.minfin.md](http://www.minfin.md).
5. Rapoarte de activitate a Biroului Național de Statistică 2005-2014. [online][accesat: 06.03.2016]. Disponibil: [http: www.statistica.md](http://www.statistica.md).
6. Rapoarte și informații a Băncii Naționale a Moldovei 2005-2014 [online][accesat: 07.03.2016]. Disponibil: [http: www.bnm.md](http://www.bnm.md).
7. Informația Băncii Mondiale <http://www.worldbank.org/ro/country/moldova>. [online][accesat: 11.03.2016].